

Répartition des nombres premiers dans une grille

Bernard Allouche

22 janvier 2026

Résumé

La spirale d'Ulam a été évoquée pour la première fois par son auteur dans un article scientifique [1] après avoir été popularisée dans la chronique *Mathematical Games* de la revue *Scientific American*, rédigée par Martin Gardner [2]. Ce dernier en fait une succincte présentation dans le numéro de mars 1964 sans donner de raison à ces alignements. Il est obligé de produire un addendum dans le numéro de mai 1964 suite à plusieurs courriers de lecteurs [3]. Parmi eux L. M. Klauber indique avoir déjà produit des dispositions en triangle des nombres, montrant des alignements similaires.

Cette spirale semble demeurer une curiosité très prisée d'innombrables amateurs. Mais la question reste entière : pourquoi de tels alignements apparaissent ? La littérature à ce sujet est anecdotique, la question sert de bon support à des travaux scolaires [8] ou amateurs. Les explications sérieuses demeurent assez rapides, y compris dans des publications récentes [6, 9], invoquant des constats sur des polynômes quadratiques.

L'objet de ce texte est de revenir sur cette propriété des nombres premiers à se regrouper selon des lignes lorsque on dispose les entiers naturels de manière ordonnée dans le plan, en particulier selon une disposition en triangle. L'approche utilisée ici, de niveau élémentaire, illustrée de représentations graphiques très intuitives, tente de proposer une réponse à la question de ces alignements.

Notations et représentations graphiques utilisées

Soit la fonction D_2 qui à la suite N des nombres naturels fait correspondre $D_2(N)$ la suite dont le $n^{\text{ième}}$ terme vaut 0 si n est multiple de 2 (sauf pour 2) et vaut 1 sinon. On définit de la même manière la fonction D_3 et la suite $D_3(N)$, puis D_5 et $D_5(N)$, et ainsi de suite, pour chaque nombre premier.

On peut représenter ces suites successives graphiquement selon la figure 1.

Chacune de ces suites $D_p(N)$ contient un cycle de termes de longueur p qui seront noté $C(p)$: $D_2(N)$ a pour cycle $C(2)$, $D_3(N)$ a pour cycle $C(3)$, $D_5(N)$ a pour cycle $C(5)$, etc ...

Figure 1 - Représentation de $D_2(N)$, $D_3(N)$, $D_5(N)$

Ces cycles correspondent à la notion de congruence. Avec la même convention graphique, ces cycles se représentent selon la figure 2.

Figure 2 - Représentation de $C(2)$, $C(3)$, $C(5)$

La multiplication terme à terme de $D_2(N)$ et $D_3(N)$ donne une nouvelle suite, notée $D_{3\#}(N)$, dont les termes nuls correspondent aux multiples de 2 ou de 3.

$D_{3\#}(N)$ possède alors un cycle de longueur 2×3 , noté $C_{\#}(3)$. De même, la combinaison des cycles C_2 , $C(3)$ et $C(5)$ conduit à un cycle $C_{\#}(5)$ de longueur 30 (Figure 3).

Figure 3 - Représentations de $C_{\#}(3)$, et $C_{\#}(5)$

Dans le cas général, le cycle correspondant aux nombres premiers inférieurs à p est de longueur primorielle de p : $p\#$. $p\#$ est le produit de tous les nombres premiers de 2 à p .

Ces notations et représentations traduisent simplement la notion de congruence.

Des définitions et représentations similaires seront utilisées en restreignant le propos aux seuls entiers impairs. Ainsi, si on applique aux seuls nombres impairs ce qui précède, on peut transposer les notations de suites $D_p(N)$ et de cycles C_p . On notera ces transpositions respectivement $D'_p(N)$ et $C'(p)$. On peut alors représenter les premiers termes de $D'_3(N)$ et $D'_5(N)$ ainsi :

Figure 4 - Représentations de $D'_p(N)$ pour $p=3$ et $p=5$

Les valeurs de $D'_3(N)$ sont cycliques avec un cycle $C'(3)$ de longueur 3. De même $D'_5(N)$ est cyclique, le cycle $C'(5)$ est de longueur 5, et ainsi de suite pour $D'_p(N)$ et $C'(p)$.

En poursuivant l'analogie avec ce qui précède, et en multipliant terme à terme les suites $D'_3(N)$ et $D'_5(N)$, on obtient une nouvelle suite cyclique dont le cycle est noté $C'_{\#}(5)$. Ce cycle représente de façon graphique la divisibilité par 3 ou 5 des nombres entiers impairs modulo 30.

Figure 5 - Représentations de $C'(p)$, pour $p=3$ et $p=5$

Ce cycle est de longueur primorielle(5)/2 (noté $5_{\#}/2$) et est symétrique. Dans le cas général, et par construction, la longueur du cycle $C'_{\#}(p)$ est $p_{\#}/2$.

De plus, le cycle est toujours symétrique car si dans le cycle $C'(p)$ la $n^{\text{ième}}$ valeur est 0, alors $2n - 1$ est divisible par k , premier entre 3 et p . Dans ce cas, la $(p_{\#}/2 - (n-1))^{\text{ième}}$ valeur (la valeur syétrique) est 0, car

$$2x(p_{\#}/2 - (n-1)) - 1 = p_{\#} - (2n - 1)$$

est divisible par k .

Le cycle $C'(p)$ est donc symétrique (ce n'était pas le cas pour $C(p)$).

Figure 6 - Construction de $C'_{\#}(5)$ à partir de $C_{\#}(3)$ et de $C'(5)$

Cette symétrie est intuitivement assez simple à prévoir par construction des cycles. Dans le

cas de $C'_{\#}(5)$ par exemple, il suffit de répliquer 5 fois le cycle $C'_{\#}(3)$ (le résultat est symétrique), de répliquer 3 fois le cycle $C'(5)$ (le résultat est symétrique), puis de multiplier terme à terme pour obtenir $C'_{\#}(5)$ et le résultat est symétrique.

On peut généraliser l'algorithme de construction du cycle $C'_{\#}(p(i+1))$ en fonction de $C'(p(i))$ où $p(i)$ est le $i^{\text{ème}}$ nombre premier :

- Répliquer $p(i+1)$ fois le cycle $C'_{\#}(p(i))$ pour obtenir la suite A
- Répliquer $p(i)$ fois le cycle $C'(p(i+1))$ pour obtenir B
- Multiplier terme à terme A et B pour obtenir $C'_{\#}(p(i+1))$

Lien avec le crible d'Eratosthène

L'algorithme qui vient d'être énoncé est simplement une autre expression du crible d'Eratosthène.

L'ensemble des nombres premiers est représenté, selon notre convention de représentation graphique par les cases noires de $C'_{\#}(p(i))$ quand $i \rightarrow \infty$

Considérons par exemple le cycle $C'_{\#}(11)$ qui exprime le cycle de divisibilité par 2, par 3, par 5, par 7 et par 11. Ce cycle a une longueur de $2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11 = 2310$.

Si on range les entiers par colonnes dans un tableau de 2310 colonnes et que l'on passe au crible en noircissant les cases des nombres premiers et en blanchissant les autres cases, dont celles divisibles par 2, 3, 5, 7 ou 11 on obtiendra la figure 7.

Figure 7 - Aperçu de la disposition par ligne des nombres premiers dans un tableau de 2310 colonnes

Les entiers s'ordonnent selon des colonnes (divisibles par 2, 3, 5, 7 ou 11) ne comportant

aucun nombre premier, alternant avec des colonnes (non divisibles 2, 3, 5, 7 ou 11) riches en nombres premiers, révélant un certain ordre, trivial, dans l'apparition des nombres premiers.

Mais cet « ordre caché » s'évanouit très vite dans un chaos apparent si on modifie légèrement le tableau en choisissant par exemple seulement 2303 colonnes.

Figure 8 - Aperçu de la disposition par ligne des nombres premiers dans un tableau de 2303 colonnes

L'ordre apparent est donc instable et lié au nombre de colonnes choisi.

On notera **P0** et **P1** les propriétés de propagation de la divisibilité suivantes (triviales par construction du tableau) :

Si $N(c,l)$ désigne la valeur du tableau situé en colonne c et ligne l , alors :

P0 : si $N(c,l)$ est divisible par d (impair) alors $N(c+d,l)$ et $N(c,l+d)$ sont divisibles par d

P1 : si $N(c,l) \equiv k(d)$, alors $N(c+d,l) \equiv k(d)$ et $N(c,l+d) \equiv k(d)$ avec d impair

Pour un tableau de C colonnes, ces propriétés sont vérifiées sous réserve que $c+d \leq C$.

Triangle de Klauber

En 1932, Laurence Monroe Klauber propose une disposition des entiers selon un triangle, donc en s'affranchissant d'un nombre de colonnes arbitraire, dont chaque ligne i , comportant $2i+1$ valeurs, est délimitée par

$$(i-1)^2 + 1 \text{ et } i^2.$$

Cette disposition fait apparaître, à l'instar de la figure 7, des colonnes vides de nombres premiers, alternant avec des colonnes riches en nombres premiers, entrelacées d'obliques plus ou moins riches en nombres premiers.

Figure 9 - Disposition des entiers dans le triangle de Klauber

Figure 10 - Disposition des entiers dans le triangle de Klauber pour les 100 premières lignes

On remarquera, sans le démontrer par souci de concision, que les propriétés P0 et P1 précédentes sont vérifiées par le triangle de Klauber.

Cette disposition en triangle présente une autre propriété : des rangées factorisables ne présentent aucun nombre premier, indépendamment d'une propagation de divisibilité.

Figure 11 - Rangées factorisables dans le triangle de Klauber

Par construction, la rangée bordant le triangle (à droite) n'est composée que de carrés, donc ne comporte aucun nombre premier. En se décalant d'une case vers la gauche, les cases ne comportent que des valeurs n^2-1 par construction, factorisables en $(n+1)(n-1)$. En se décalant d'une façon générale de i^2 cases, les valeurs des cases s'expriment par $(n-i)(n+i)$, donc ces rangées parallèles sont toutes vides de nombre premier (à l'exception de 3 et 5).

Le triangle de Cantor

La construction du triangle de Klauber est dictée par la succession des carrés des nombres. Chaque $i^{\text{ème}}$ ligne comporte alors $2i-1$ nombres.

Qu'en serait-il avec une disposition en triangle, encore « plus naturelle », où chaque **ligne i** comporterait **i** nombres ?

Figure 12 - Disposition en triangle diagonal

Si l'on pivote la disposition des nombres, le remplissage du triangle ne se fait plus par ligne, mais par diagonale. Georg Cantor avait utilisé ce procédé pour démontrer l'équipotence de \mathbb{N} et $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ dans une preuve parfaitement élégante et simple.

De plus, en disposant ainsi les nombres en diagonale, la répartition s'accorde parfaitement avec une représentation sous forme de matrice (et donc d'image numérique, plus propice à une algorithmique simple).

Dans cette disposition, la valeur $N(C,L)$ d'une case de la ligne L et de la colonne C s'exprime simplement.

Selon l'ordre de balayage en diagonale de bas en haut (on désignera par **diagonale principale** cette diagonale portant le remplissage, et **diagonale secondaire** celle qui lui est orthogonale et passant par la valeur 1), les valeurs augmentent de 1 à chaque case.

Les valeurs des cases successives $N(C-1,1)$ et $N(C,1)$ de la première ligne horizontale augmentent de gauche à droite du nombre de cases C de la $C^{\text{ième}}$ diagonale :

$$N(C, 1) = N(C - 1, 1) + C$$

Donc de façon assez triviale, $N(C, 1)$ vaut la somme des C premiers naturels, soit :

$$(a) N(C, 1) = \frac{C(C + 1)}{2}$$

Toujours par construction de ce triangle, et de façon encore plus triviale :

$$(b) N(1, L) = N(L - 1, 1) + 1$$

donc d'après (a) :

$$(c) N(1, L) = \frac{(L - 1)L}{2} + 1$$

Toujours par construction et de façon triviale :

$$(d) N(C, L) = N(1, L + C - 1) + C - 1$$

donc d'après (d) et (b)

$$N(C, L) = N(1, L + C - 1) + C - 1$$

$$\begin{aligned} &= (L + C - 1)(L + C - 2)/2 + 1 + C - 1 \\ &= (L + C - 1)(L + C)/2 + 1 - (L + C - 1) + C - 1 \\ &= (L + C - 1)(L + C)/2 + 1 - L \end{aligned}$$

$$(e) N(C, L) = (L + C - 1)(L + C)/2 + 1 - L$$

d'où :

$$\begin{aligned} N(C + 1, L) &= (C + 1 + L)(C + L)/2 - L \\ &= (C - 1 + L + 2)(C + L)/2 - L \\ &= (C - 1 + L)(C + L)/2 - L + (C + L) \\ &= N(C, L) + C + L \end{aligned}$$

donc :

$$(f) N(C + 1, L) = N(C, L) + C + L$$

et de façon triviale :

$$(g) N(C, L + 1) = N(C + 1, L) - 1$$

donc :

$$\begin{aligned} N(C + 1, L + 1) &= N(C, L + 1) + (C + L + 1) \\ &= N(C + 1, L) - 1 + (C + L + 1) \\ &= N(C, L) + C + L - 1 + (C + L + 1) \end{aligned}$$

donc :

$$(h) N(C + 1, L + 1) = N(C, L) + 2(C + L)$$

La conséquence de (h) est la conservation de la parité sur les diagonales : si $N(C,L)$ est pair alors $N(C+1, L+1)$ est pair et si $N(C,L)$ est impair alors $N(C+1, L+1)$ est impair.

Montrons que cette disposition en triangle vérifie **P0** et **P1**.

Rappel P1 : si $N(c,l) \equiv k \pmod{d}$, alors $N(c+d,l) \equiv k \pmod{d}$ et $N(c,l+d) \equiv k \pmod{d}$ avec d impair

$$\begin{aligned} N(C, L) &\equiv k(d) \text{ avec } d \text{ impair} \\ \Rightarrow N(C, L) &= n.d + k \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} N(C + d, L) &= N(C + d - 1, L) + (C + d - 1) + L \\ &= N(C + d - 2, L) + (C + d - 2) + L + (C + d - 1) + L \\ &\dots \\ &= N(C, L) + C + L + (C + 1) + L + (C + 2) + L + \dots \\ &\quad + (C + d - 2) + L + (C + d - 1) + L \\ &= (n.d + k) + d.C + d.(d - 1)/2 + d.L \end{aligned}$$

Donc si

$$N(C, L) \equiv k(d) \text{ avec } d \text{ (impair) alors}$$

$$N(C + d, L) \equiv k(d)$$

De même

$$N(C, L) \equiv k(d) \text{ avec } d \text{ impair}$$

$$\text{alors } N(C, L + d) = n.d + k$$

et

$$\begin{aligned} N(C, L+d) &= N(C, L+d-1) + C + (L+d-1) - 1 \\ &= N(C, L+d-2) + C + (L+d-2) - 1 \\ &\quad + C + (L+d-1) - 1 \\ &\dots \\ &= N(C, L) + C + L - 1 + C + (L+1) - 1 + \\ &\quad \dots + C + (L+d-1) - 1 \\ &= (n.d + k) + d.C + dL - d + d.(d-1)/2 \end{aligned}$$

...

$$\begin{aligned} &= N(C, L) + C + L - 1 + C + (L+1) - 1 + \\ &\quad \dots + C + (L+d-1) - 1 \\ &= (n.d + k) + d.C + dL - d + d.(d-1)/2 \end{aligned}$$

donc :

$$N(C, L) \equiv k(d) \text{ avec } d \text{ (impair)} \Rightarrow$$

$$N(C, L + d), N(C + d, L), N(C + d, L + d)$$

sont congrus à k modulo d. **P1** est donc vérifiée. **P0** l'est aussi (k=0).

La disposition en triangle possède la propriété **P0** et **P1**, tout comme le crible d'Eratosthène et le triangle de Klauber.

Indépendamment de la propagation de la divisibilité portée par les propriétés P0 et P1, et tout comme le triangle de Klauber, il existe des rangées factorisables.

Figure 13 - Lignes factorisables dans le triangle de Cantor - les nombres premiers sont représentés par un pixel noir

D'après (a) : $N(C, 1)$ n'est jamais premier.

Considérons les valeurs $N(C, L)$ avec

$$L = 1.(l+1)/2 + 1 :$$

$$\begin{aligned} N(C, L) &= (C + L)(C + L - 1)/2 - L + 1 \\ &= [C^2 + (2L - 1)C - 2L + L(L - 1)]/2 - L + 1 \\ &= [C^2 + (2L - 1)C + L(L - 3) + 2]/2 \end{aligned}$$

polynôme de second degré en C factorisable car

$$\Delta = 8L - 7 > 0 \text{ car } L \geq 1$$

donc

$$N(C, L) = \frac{(C + \frac{2L-1+\sqrt{\Delta}}{2})(C - \frac{2L-1+\sqrt{\Delta}}{2})}{2}$$

Lorsque $L = 1.(l-1)/2 + 1$ alors

$$\Delta = 4l(l-1) + 1 = (2l-1)^2$$

donc

$$N(C, L) = (C + a)(C + b)/2$$

avec

$$a = [l(l-1) + 1 + (2l-1)]/2 = l.(l+1)/2$$

donc a est entier ≥ 1

$$b = [l(l-1) + 1 - (2l-1)]/2 = l(l-3)/2 + 1$$

donc b est entier ≥ 0

$a - b = 2l - 1$ est impair donc a et b sont de parités différentes donc $C + a$ et $C + b$ sont des entiers de parités différentes donc pour $L = 1.(l-1)/2 + 1$, $N(C, L)$ est le produit de deux entiers.

Les seules exceptions sont :

$$C + a = 1 : C=1 \text{ et } a=0 \text{ impossible}$$

$$C + b = 1 : C=1 \text{ et } b=0 \Rightarrow l=1 \Rightarrow N=1 \text{ ou } l=2 \text{ et } N=2$$

$$C + a = 2 : C=1 \text{ et } a=1 \Rightarrow l=1 \Rightarrow N=1$$

$$C=2 \text{ et } a=0 \text{ impossible}$$

$$C + b = 2 : C=2 \text{ et } b=0 \Rightarrow l=1 \Rightarrow N=3 \text{ ou } l=2 \text{ et } N=5$$

$$C=1 \text{ et } b=1 \Rightarrow l=3 \Rightarrow N=7$$

Dans la suite, on notera $T(1)$ cette disposition des entiers naturels en diagonale, et en commençant par 1. $T(n)$ représentera la même disposition mais en commençant par n.

Le triangle de Cantor impair

La disposition en triangle des seuls nombres impairs commençant à 1, noté $T'(1)$ se déduit de $T(1)$ en appliquant la fonction $f(x) = 2x - 1$ à chacune des valeurs.

Les formules de (a) à (h) précédentes deviennent :

$$(a') N(C, 1) = C(C + 1) - 1$$

$$(b') N(1, L) = N(L - 1, 1) + 2$$

donc d'après (a') :

$$(c') N(1, L) = L(L - 1) + 1$$

Toujours par construction et de façon triviale :

$$(d') N(C, L) = N(1, L + C - 1) + 2(C - 1)$$

donc d'après (d') et (b')

$$(e') N(C, L) = (C + L)(C + L - 1) - 2L + 1$$

$$(f') N(C + 1, L) = N(C, L) + 2(C + L)$$

$$(g') N(C, L + 1) = N(C, L) + 2(C + L) - 2,$$

donc :

$$(h') N(C + 1, L + 1) = N(C, L) + 4(C + L)$$

P0 et **P1** sont vérifiées par $T'(1)$ par une démonstration similaire à $T(1)$.

Figure 14 - Triangle de Cantor impair $T'(1)$ - les nombres premiers sont représentés par un pixel noir

En revanche $T'(1)$ ne comporte aucune ligne « vide ».

Cependant, la diagonale secondaire ne porte que des carrés donc ne contient aucun nombre premier :

$$\begin{aligned} N(C, C) &= (C + C)(C + C - 1) - 2C + 1 \\ &= 4C^2 - 4C + 1 \\ &= (2C - 1)^2 \end{aligned}$$

Une diagonale qui ne porte que des carrés n'est pas sans rappeler le triangle de Klauber.

Par un raisonnement similaire à celui appliqué au triangle de Klauber, la diagonale décalée de i^2 positions vers la gauche (pour $i^2 < C$) porte des valeurs de la forme $N(C - i^2, C)$, or d'après (e') :

$$\begin{aligned} N(C - i^2, C) &= (C + C - i^2)(C + C - i^2 - 1) - 2C + 1 \\ &= (C + C)(C + C - 1) - 2C + 1 + i^2i^2 - i^2(C + C + C - 1) \\ &= [(2C - 1)^2 + i^2i^2 - 2i^2(2C - 1)] - i^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= (2C - 1) - i^2)^2 - i^2 \\ &= (2C - 1 - i^2 - i)(2C - 1 - i^2 + i) \end{aligned}$$

Donc $N(C - i^2, C)$ est décomposable en produit de deux entiers. Donc les diagonales formées par les valeurs $N(C - i^2, C)$ ne comportent pas de nombre premier. Ce sont des rangées vides.

$T'(1)$ présente une densité surfacique deux fois plus forte que $T(1)$ puisque les nombres pairs n'y sont plus présents.

$T'(1)$ vérifie les propriétés **P0** et **P1**. $T'(1)$ présente des alignements verticaux, horizontaux, et, dans une moindre mesure, diagonaux, riches en nombres premiers alors que $T(1)$ présentait majoritairement des alignements obliques avec une plus faible densité. La 21ème colonne par exemple est particulièrement riche.

La congruence en deux dimensions

Le fait que $T(1)$ vérifie la propriété **P1** met en évidence une périodicité « cachée » de $T(1)$.

En effet, **P1** entraîne qu'il suffit de ne conserver que les $p \times p$ premières valeurs de congruence à p de $T(1)$, qui constituent un motif carré répétitif, horizontalement et verticalement, permettant de reconstruire toutes les valeurs de congruence à p de $T(1)$.

La figure ci dessous illustre cette périodicité pour $p = 15$.

1	3	6	10	15	21	28	36	45	55	66	78	91	105	120	1	3	6	10	0	8	13	8	0	10	6	3	1	0	0
2	5	9	14	20	27	35	44	54	65	77	90	104	119	135	2	5	9	14	5	12	5	14	9	5	2	0	14	14	0
4	8	13	19	26	34	43	53	64	76	89	103	118	134	151	4	8	13	4	11	4	13	8	4	1	14	13	13	14	1
7	12	18	25	33	42	52	63	75	88	102	117	133	150	168	7	12	3	10	3	12	7	3	0	13	12	12	13	0	3
11	17	24	32	41	51	62	74	87	101	116	132	149	167	186	11	2	9	2	11	6	2	14	12	11	11	12	14	2	6
16	23	31	40	50	61	73	86	100	115	131	148	166	185	205	1	8	1	10	5	1	13	11	10	10	11	13	1	5	10
22	30	39	49	60	72	85	99	114	130	147	165	184	204	225	7	0	9	4	0	12	10	9	9	10	12	0	4	9	0
29	38	48	59	71	84	98	113	129	146	164	183	203	224	246	14	8	3	14	11	9	8	8	9	11	14	3	8	14	6
37	47	58	70	83	97	112	128	145	163	182	202	223	245	268	7	2	13	10	8	7	7	8	10	13	2	7	13	5	13
46	57	69	82	96	111	127	144	162	181	201	222	244	267	291	1	12	9	7	6	6	7	9	12	1	6	12	4	12	6
56	68	81	95	110	126	143	161	180	200	221	243	266	290	315	11	8	6	5	5	8	8	11	0	5	11	3	11	5	0
67	80	94	109	125	142	160	179	199	220	242	265	289	314	340	7	5	4	4	5	7	10	14	4	10	2	10	4	14	10
79	93	108	124	141	159	178	198	219	241	264	288	313	339	366	4	3	3	4	6	9	13	3	9	1	9	3	13	9	6
92	107	123	140	158	177	197	218	240	263	287	312	338	365	393	2	2	3	5	8	12	2	8	0	8	2	12	8	5	3
106	122	139	157	176	196	217	239	262	286	311	337	364	392	421	1	2	4	7	11	1	7	14	7	1	11	7	4	2	1

Figure 15 - Valeur de $T'(1)$ modulo 15

Montrons que ce cycle « carré » est symétrique par rapport à sa diagonale principale.

$$\text{Si } N(c, l) \equiv k \pmod{p} \text{ alors } N(c, l) = n.p + k$$

Le symétrique $N(p+1-l, p+1-c) = 4p(p+1-l-c) + N(c, l)$ a la même congruence et vérifie donc bien

$$N(p+1-l, p+1-c) \equiv k \pmod{p}$$

Pour connaître les cycles de congruence carré, il suffit donc de remplir avec le cycle $(1, 2, 3, \dots, p-1, 0)$ de longueur p , jusqu'à la diagonale principale du carré $p \times p$ incluse puis de compléter le carré par symétrie. Le nombre de cycles nécessaires étant entier $(p+1)/2$, la diagonale

principale correspond donc à un cycle (1, 2, 3, ..., p-1, 0) de longueur p.

Lorsqu'on s'intéresse à la congruence à p des valeurs de $T(1)$, $N(C, L)$ modulo p : $N(C, L) \equiv k \pmod{p}$ alors la construction du triangle se fait soit en remplissant à l'aide du cycle de p valeurs (1, 2, 3 ..., p-1, 0) diagonale par diagonale, soit en répliquant à l'infini dans les deux dimensions, le cycle de congruence carré précédent.

On peut transposer ce résultat de symétrie à n'importe quel cycle de longueur p, par exemple (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O) et on constate bien la symétrie du carré p x p ainsi que la présence du cycle complet sur la première diagonale.

A	C	F	J	O	F	M	F	O	J	F	C	A	O	O
B	E	I	N	E	L	E	N	I	E	B	O	N	N	O
D	H	M	D	K	D	M	H	D	A	N	M	M	N	A
G	L	C	J	C	L	G	C	O	M	L	L	M	O	C
K	B	I	B	K	F	B	N	L	K	K	L	N	B	F
A	H	A	J	E	A	M	K	J	J	K	M	A	E	J
G	O	I	D	O	L	J	I	I	J	L	O	D	I	O
N	H	C	N	K	I	H	H	I	K	N	C	H	N	F
G	B	M	J	H	G	G	H	J	M	B	G	M	E	M
A	L	I	G	F	F	G	I	L	A	F	L	D	L	F
K	H	F	E	E	F	H	K	O	E	K	C	K	E	O
G	E	D	D	E	G	J	N	D	J	B	J	D	N	J
D	C	C	D	F	I	M	C	I	A	I	C	M	I	F
B	B	C	E	H	L	B	H	O	H	B	L	H	E	C
A	B	D	G	K	A	G	N	G	A	K	G	D	B	A

Figure 16 - Transposition à un cycle général de longueur 15

Si on transpose avec le cycle $C'(p)$ alors on retombe sur la divisibilité des valeurs de $T'(1)$ par p représentée sous forme de cases blanches ou noires selon la même convention (Figure 17).

Figure 17 - Transposition au cycle $C'(p)$ pour $p=5$

Cette périodicité spatiale de la divisibilité par un nombre premier p selon un cycle $p \times p$, issue de la propriété P1, permet d'associer à tout nombre premier p une représentation sous forme d'imagette de son cycle $C'(p)$ (Figure 18).

Figure 18 - Représentations sous forme d'imagettes des cycles de divisibilité de $T'(1)$ pour $p=3$, $p=5$ et $p=7$

Le nombre de pixels contenus sur la première moitié de l'imagette incluant la diagonale principale est de $p(p+1)/2$, soit $(p+1)/2$ cycles $C'(p)$. La diagonale principale reproduit donc le cycle complet $C'(p)$.

On notera $C''(p)$ le cycle bidimensionnel qui correspond à ces imagettes.

Ces imagettes représentent les cycles de divisibilité de $T'(1)$, se répètent à l'infini dans les deux dimensions (propriété P1), généralisant aux deux dimensions les cycles $C'(p)$ vus précédemment.

Ces imagettes possèdent quelques propriétés. Elles sont en particulier symétriques par rapport à la diagonale principale, comme déjà évoqué.

Figure 19 - Représentation du cycle de divisibilité de $T'(1)$ pour $p=37$

La valeur du pixel central est

$$N((p+1)/2, (p+1)/2) = (p+1)p - (p+1) + 1 = (p+1)p - p = p^2$$

est donc divisible par p. C'est le seul multiple de p sur la diagonale principale.

On montre facilement que p^2 est la seule valeur multiple de p de la diagonale secondaire qui ne comporte que des carrés d'entiers impairs entre 1^2 et $(2p-1)^2$. Les deux diagonales n'ont que le pixel central multiple de p . Les deux diagonales sont donc « identiques ».

Une conséquence supplémentaire de cette symétrie est qu'une telle imagerie $p \times p$ compte p pixels blancs (1 pixel blanc par cycle $C'(p)$, il faut $(p+1)/2$ cycles $C'(p)$ pour remplir le carré $p \times p$ jusqu'à la diagonale principale incluse, et donc $(p-1)/2$ cycles supplémentaires par symétrie sans la diagonale principale, soit p cycles au total).

De plus, il n'y a pas plus d'un pixel blanc (un multiple de p) sur les rangées diagonales (les diagonales partielles parallèles à la diagonale principale), par construction de $C''(p)$ à l'aide de $C'(p)$ (figure 17). Le premier pixel blanc, le plus en haut à gauche, correspond à p dans $T'(1)$. Les pixels blancs suivant correspondent aux valeurs de $T'(1) : 3p, 5p \dots$, jusqu'à p^2 au centre de $C''(p)$.

On remarque qu'il y a toujours $(p-1)/2$ colonnes vides (noires), une colonne avec un seul pixel blanc, et $(p-1)/2$ colonnes avec 2 pixels blancs. Par symétrie, le constat est le même pour les lignes.

Cela s'explique par les résidus quadratiques.

Les valeurs de $T'(1) = N(C,L)$, C et L variant de 1 à p , sont divisibles par un nombre premier p lorsque $N(C,L) \equiv 0 \pmod{p}$.

Si $C \equiv c \pmod{p}$ et $L \equiv l \pmod{p}$, $C = c + kp$ et $L = l + jp$ alors,

$$N(C,L) \equiv (c+l)(c+l-1) - 2l + 1 \pmod{p}$$

d'après (h)

$$\equiv l^2 + (2c-3)l + (c^2 - c + 1) \pmod{p}$$

Donc

$$N(C,L) \equiv 0 \pmod{p} \Leftrightarrow l^2 + (2c-3)l + (c^2 - c + 1) \equiv 0 \pmod{p}$$

p étant premier, on résout cette équation en l en calculant le discriminant :

$$\Delta \equiv (2c-3)^2 - 4(c^2 - c + 1) = 5 - 8c \pmod{p}$$

Donc $N(C,L) \equiv 0 \pmod{p}$ compte une solution en l si $\Delta \equiv 0 \pmod{p}$, deux solutions si Δ est un résidu quadratique modulo p , aucune solution sinon. On sait que parmi $\{0; 1; \dots; p-1\}$, il y a $(p-1)/2$ résidus quadratiques, et $(p-1)/2$ valeurs

qui ne sont pas un résidu quadratique modulo p .

Donc, pour c variant de 1 à p , Δ prend :

- $(p-1)/2$ valeurs de résidu quadratique et il existe alors deux valeurs de l où $N(C,L) \equiv 0 \pmod{p}$ et donc deux pixels blancs,

- une fois la valeur 0 et il existe une seule valeur de l où $N(C,L) \equiv 0 \pmod{p}$, et donc un pixel blanc

- $(p-1)/2$ valeurs qui ne sont pas des résidus quadratiques modulo p , et il n'y a pas de valeur l où $N(C,L) \equiv 0 \pmod{p}$, et aucun pixel blanc sur la colonne $c \pmod{p}$.

Dans le chapitre suivant, il apparaîtra clairement que ce sont ces colonnes (et lignes) vides de multiples de p qui vont jouer un rôle dans l'émergence des alignements de nombres premiers dans $T'(1)$. Elles découlent des propriétés $P0$ et $P1$ qui étendent la congruence en deux dimensions.

Des combinaisons de congruence

A l'instar des cycles $C'_{\#}(p)$ introduits au début, les cycles $C''(p)$ se combinent entre eux pour former des cycles plus grands. Le cycle de la divisibilité par 3 et celui de la divisibilité par 5 forment un cycle de 15×15 pour la divisibilité par 3 ou 5.

Ce nouveau cycle 15×15 se combine à son tour avec le cycle suivant 7×7 de la divisibilité par 7, C''_7 pour former un cycle de 105×105 et ainsi de suite.

Figure 20 - Imagettes représentant les cycles bidirectionnels de divisibilité par 3, par 3 ou 5, par 3, 5 ou 7

A ces cycles successifs correspondent des imagettes de tailles grandissant très vite : 3, 3×5 , $3 \times 5 \times 7$, $3 \times 5 \times 7 \times 11$, $3 \times 5 \times 7 \times 11 \times 13$, $3 \times 5 \times 7 \times 11 \times 13 \times 17$ etc, l'imagette prenant la

forme d'un carré de dimensions proportionnelles à $\text{primorielle}(n)$, noté $n\#$, plus précisément $n\#/2$ pixels de côté. Ces cycles (images) seront notés $C''_{\#}(p)$

Les trois premières images correspondant à $C''_{\#}(3)$, $C''_{\#}(5)$ et $C''_{\#}(7)$ sont données par la figure 20.

Une première méthode M1 pour construire les $C''_{\#}(p)$ est de « remplir » le triangle par diagonale avec des cycles $C'_{\#}(p)$ successifs, jusqu'à la diagonale principale, puis de compléter par symétrie.

La seconde méthode M2 consiste à exploiter les cycles $C''(p)$ et $C''_{\#}(p)$ avec un algorithme similaire à celui utilisé pour les cycles $C'_{\#}(p)$, mais étendu aux deux dimensions (figure 21) :

- Répliquer $p(i+1)$ fois verticalement et horizontalement le cycle $C'_{\#}(p(i))$ pour obtenir une matrice carrée A
- Répliquer $p(i)\#$ fois verticalement et horizontalement le cycle $C''(p(i+1))$ pour obtenir une matrice carrée B
- Multiplier terme à terme A et B pour obtenir $C''_{\#}(p(i+1))$

Par construction, les cycles $C''_{\#}(p)$ sont donc symétriques par rapport à la diagonale secondaire.

De façon surprenante (mais simple à démontrer par récurrence en exploitant la méthode M2 de construction), les diagonales principales et secondaires sont **identiques** !

Cette similitude n'était pas prévisible si l'on réexamine le cas général d'un cycle quelconque (figure 16). Cela montre qu'il existe des contraintes supplémentaires dans l'agencement des cycles $C'_{p\#}$ pour assurer cette similitude des deux diagonales qui n'existe pas dans le cas général. La formalisation de ces contraintes supplémentaires constituent un sujet intéressant à étudier.

Par construction, la répartition des nombres premiers dans $T'(1)$ est la limite de $C''_{\#}(p)$ quand p tend vers l'infini.

Figure 21 - Construction de A , de B et de leur multiplication terme à terme $C''_{\#}(p)$ pour $p =$

7

Pseudo-périodicité

Si on interprète les images associées à $C''(p)$ comme des signaux bidimensionnels discrétisés et binaires (noir ou blanc, 0 ou 1) périodiques de période p , alors la répartition des nombres premiers dans $T'(1)$ peut être vue

comme un signal résultant de la superposition de l'infinité de signaux élémentaires $C''(p)$.

En considérant cette répartition dans $T'(1)$ comme une image binaire, et en analysant cette image par une transformée de Fourier discrète (FFT), il devrait ressortir une image traduisant ces périodicités combinées.

Figure 22 - Transformée de Fourier de $T'(1)$ vu comme une image binaire et comparaison avec la FFT d'une distribution aléatoire de nombres premiers

C'est ce que montre la figure 22 de façon assez claire. Si on compare avec une image où les nombres premiers sont répartis aléatoirement, la FFT ne montre rien d'autre que du bruit.

La répartition des nombres premiers, sans surprise, n'est pas complètement aléatoire.

La 21ème Colonne

Au fur et à mesure de la construction de $C''_{\#}(p)$, les pixels blancs de $C''(p+1)$ vont éroder petit à petit les colonnes et les lignes restées

noires de $C''_{\#}(p)$ lors de la multiplication terme à terme. Mais la probabilité de cette érosion diminue avec p par le fait qu'il n'y a que p pixels blancs pour $(p \times p)$ pixels dans $C''(p)$.

Figure 23 - Les premières lignes et colonnes de $C''_{\#}(37)$ (bas) et celles de la distribution des nombres premiers dans $T'(1)$ (haut)

C'est ce qui explique l'émergence des alignements horizontaux et verticaux dans $T'(1)$. Cette émergence est très bien illustrée par la

21ème colonne de $T(1)$, au fur et à mesure de la construction des $C''_{\#}(p)$.

Cette 21^{ème} colonne prend les valeurs $N(21, L) = L^2 + 39L + 421$ et montre une grande proportion de nombres premiers. Il est trivial de constater que chaque cycle $C''(p)$ et $C''_{\#}(p)$ laisse intacte la 21^{ème} colonne pour tous les nombres premiers jusqu'à 37 inclus. La combinaison de tous ces cycles laisse donc intacte la 21^{ème} colonne jusqu'à $p=37$.

Remarquons que par un changement de variable $L=l-19$,

$$L^2 + 39L + 421 = (l-19)^2 + 39(l-19) + 421 = l^2 - 38l + 19^2 + 39(l-19) + 421 = l^2 + l + 41$$

On retrouve sans surprise le polynôme d'Euler.

Une autre rangée reste épargnée durant la construction des cycles jusqu'à $p=37$ inclus. Il s'agit de la 164^{ème} diagonale d'origine $L=1$, $C=164$.

Les valeurs de cette diagonale sont données par le polynôme $4X^2 + 648X + 26407$, qui donne une grande proportion de nombres premiers.

Un cran (de trop) plus loin

Au chapitre IV, les entiers ont été disposés en triangle noté $T(1)$. Les propriétés P0 et P1 font que les nombres pairs se rangent selon deux diagonales contigües alternant avec deux diagonales ne comportant que des nombres impairs $T(1)$. Les nombres premiers ont tendance à s'aligner selon des obliques.

Figure 24 - Les alternances de diagonales paires et diagonales impaires dans $T(1)$

Au chapitre suivant, les nombres pairs ont été éliminés pour donner le triangle $T''(1)$.

Les propriétés P0 et P1 ont été conservées et la densité de nombres premiers s'en est trouvée mécaniquement plus élevée. Ceux-ci ont tendance à s'aligner selon des lignes et des colonnes.

Qu'en sera-t-il en supprimant les nombres multiples de 3 dans un triangle noté $T''(1)$?

$T''(1)$ s'obtient à partir de $T(1)$ en appliquant la fonction $f(n) = 2.E(3/2 \cdot n - 1) + 1$ où n est entier et $E(x)$ est la partie entière de x .

Figure 25 - Les alternances de paires de diagonales $6k+/-1$ dans $T''(1)$

Lorsque n est pair, on obtient un nombre impair de la forme $6k+1$. Lorsque n est impair, on obtient un nombre impair de la forme $6k-1$.

Compte tenu de la disposition des nombres pairs dans $T(1)$ rappelée ci-dessus, dans $T''(1)$, la disposition des nombres impairs de la forme $6k+1$ se fait selon des paires de diagonales contigües alternant avec des paires de diagonales ne comportant que des nombres de la formes $6k-1$.

Les propriétés P0 et P1 sont perdues car les sauts entre chaque case ne sont plus réguliers, variant de $+2$ à $+4$ successivement. Cependant ces deux propriétés se conservent le long des diagonales secondaires compte tenu de ce qui précède car les sauts sont soit $+2$ soit $+4$ le long d'une diagonale secondaire.

Figure 26 - Répartition des nombres premiers dans $T''(1)$

Enfin, la densité de nombres premiers est évidemment encore plus grande. Cependant on ne remarque que deux alignements particulièrement denses : la 50^{ème} colonne et la 21^{ème}

diagonale secondaire, deux alignements rescapés de la disparition de P0 et P1.

Dans T(1), les valeurs de la 50ème colonne sont données par le polynôme $y = 1/2x^2 + 97/2x + 1226$

donc les valeurs de la même colonne dans T''(1) sont données par $y = 2.E(3/4x^2 + 291/4x + 1838) + 1$

Concernant la 21ème diagonale secondaire, ses valeurs dans T(1) sont $y = 2x^2 + 38x + 191$ et dans T''(1) $y = 6x^2 + 114x + 571$.

Le tableau suivant donne le ratio de nombres premiers pour les N premières valeurs de ces deux alignements particuliers, en les comparant à ceux de la 21ème colonne (Euler) de T'(1) et à sa 164ème diagonale, comme vu au chapitre précédent.

ratio NP	N=100	N=10000	N=1000000
50ème C	0.723	0.397	0.253
21ème D	0.723	0.385	0.254
21ème C	0.822	0.414	0.261
164ème D	0.604	0.374	0.247

La suppression des multiples de 3 dans T''(1) n'apporte donc pas de concentration des nombres premiers particulièrement intéressante par rapport à T'(1) mais fait perdre les propriétés P0 et P1, essentielles à l'apparition d'alignements de nombres premiers.

Conclusion

La disposition des entiers naturels dans une trame carrée parcourue en diagonale apporte une régularité propice à une meilleure compréhension des raisons de l'apparition d'alignements riches en nombres premiers qui reposent essentiellement sur la congruence et la régularité avec laquelle les entiers sont disposés.

L'enchevêtrement induit de la spirale d'Ulam en revanche n'aide pas à décortiquer les raisons de cette apparition. La spirale d'Ulam, selon une trame carrée, découle "par morceau" de la disposition en triangle présentée ici et hérite donc des alignements résultants de P0 et P1, tout comme le triangle de Klauber.

La représentation graphique utilisée permet en outre de repérer des polynômes riches en nombres premiers, mais aussi des propriétés inattendues dans les cycles de congruence combinés, notés $C'_{\#}(p)$. En particulier, l'identité de leurs deux diagonales, bien qu'aisée à prouver par récurrence, est restée mystérieuse relativement aux contraintes que cela entraîne sur $C'_{\#}(p)$.

Bibliographie

[1] A Visual Display of Some Properties of the Distribution of Primes

M. L. Stein, S. M. Ulam and M. B. Wells
The American Mathematical Monthly
Vol. 71, No. 5 (May, 1964), pp. 516-520 (5 pages)

Published By : Taylor & Francis, Ltd.

[2] The Remarkable Lore of the Prime Numbers

Gardner, Martin
Scientific American,
mars 1964 & addendum mai 1964

[3] Guide to the Martin Gardner Papers

Stanford University Libraries Dept. of Special Collections and University Archives
Stanford, California
October 2008 November 2010
<http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/kt6s20356s>

[4] 6th Book of Mathematical Diversions from Scientific American

Gardner, Martin
Published By The University of Chicago Press 1971 - 1983
ISBN 0-226-28250-3

[5] Merveilleux nombres premiers - voyage au cœur de l'arithmétique

Delahaye, Jean-Paul
Belin éditions 2000 ISBN 978-2-84245-017-5

[6] La guerre des nombres premiers

Pradeau, Yan
Flammarion éditions 2025
ISBN 978-2-0804-6939-7

[7] Les nombres premiers, entre l'ordre et le chaos

Gérald Tenenbaum, Michel Mendès France
Dunod éditions 2014
ISBN 978-2-10-070656-3

[8] Visualising the distribution of primes

Jim Barthel, Pietro Sgobba, Fa Zhu, Supervisors : Prof. Gabor Wiese, Dr. Panagiotis Tsaknias
Experimental Mathematics Lab, University of Luxembourg
Summer 2015

[9] On a Dynamical Approach to Some Prime Number Sequences

Lucas Lacasa, Bartolome Luque, Ignacio Gomez and Octavio Miramontes
Entropy Licensee MDPI, Basel, Switzerland
19 February 2018.